

BRASIL REPRESENTA APENAS 1% DO COMÉRCIO INTERNACIONAL

Indianara Jesus Guilherme da Silva (Faculdade de tecnologia da Zona Leste) indianara.3435@gmail.com

Gabriel Dias Merlin (Faculdade de tecnologia da Zona Leste) gabrieldm013@hotmail.com

Roberta Vicente de Carvalho (Faculdade de tecnologia da Zona Leste) roberta.carvalho@fatec.sp.gov.br

RESUMO

Diante do atual cenário mundial de crescente transformação do conhecimento, marcado por expressivos avanços no campo da inovação e tecnologia, que transformam normas e tradições do comércio exterior, derrubando barreiras e fronteiras, o Brasil representa apenas 1% do comércio mundial e é responsável por criar uma medida protecionista a cada dezessete dias, segundo a OMC (Organização Mundial do Comércio). O presente artigo busca explicar a respeito das causas que levam à baixa participação do Brasil comercialmente, porém, não é objetivo deste artigo esmiuçar todos os percalços da economia brasileira, mas examinar o protecionismo como prejuízo evitável e um dos males que sufocam a economia do Brasil. Nesta investigação foi possível constatar que uma das causas mais marcantes da pouca participação comercial brasileira se deve às medidas protecionistas exacerbadas que, ao longo dos anos, prejudicaram o desenvolvimento do país e sua inserção na economia global. Chega-se a conclusão que uma possível solução para este problema seria uma redução da postura protecionista e uma maior abertura econômica.

PALAVRAS-CHAVE: Competitividade. Protecionismo. Comércio exterior.

ABSTRACT

Facing the current world scenario of growing knowledge transformation, marked by significant advances in the field of innovation and technology, transforming norms and traditions of foreign trade, breaking down barriers and frontiers, Brazil represents only 1% of world trade and is responsible for creating a protectionist measure every seventeen days, according to the WTO (World Trade Organization). The present article seeks to explain the causes that lead to the low participation of Brazil commercially, however, it is not the purpose of this article to analyze all the mishaps of the Brazilian economy, but to examine protectionism as avoidable damage and one of the evils that suffocate the Brazilian economy. In this investigation it was possible to verify that one of the most striking causes of the low Brazilian commercial participation is due to the exacerbated protectionist measures that, over the years, have hampered the development of the country and its insertion in the global economy. It is concluded that a possible solution to this problem would be a reduction of the protectionist stance and greater economic openness.

Keywords: Competitiveness. Protectionism. International trade.

1 INTRODUÇÃO

No contexto mundial em que países emergentes já não são mais vistos como países em desenvolvimento como afirma Azevedo (2013), em reunião do Conselho de Desenvolvimento Social da Organização Mundial do Comércio, e em um momento em que os espaços para negociação nos foros internacionais se tornam cada vez mais estreitos. Ter pouca representatividade no comércio internacional, como é o caso do Brasil, que, segundo relatório da organização, representa apenas 1% do comércio internacional, pode significar futuras dificuldades para o país.

Neste ambiente de alta competitividade internacional, onde os países estão sempre em buscas de novos mercados e parceiros comerciais, manter o protecionismo como ferramenta para o desenvolvimento já não é mais viável. Exemplos históricos mostram como medidas protecionistas podem causar prejuízos macroeconômicos, como ocorreu com a Grande Depressão de 1929, que se iniciou nos Estados Unidos e tomou magnitude mundial.

O protecionismo postergou a crise de 1929, a pior do capitalismo, quando os políticos americanos retroalimentaram a mesma, justamente quando o comércio era extremamente necessário para manter a atividade econômica e difundir a demanda ao redor do mundo, o presidente Herbert Hoover (1929-1933) assinou a Lei de Tarifas Smoot – Hartley, mesmo depois de 1050 economistas rubricarem uma petição pedindo ao presidente para não assinar a lei e ignorar o protesto de mais de trinta países, elevando enormemente as tarifas alfandegárias, deflagrando uma onda mundial de protecionismo retaliatório.

As políticas protecionistas destrutivas adotadas durante a Grande Depressão, serviram apenas para prolongar por uma década uma recessão que poderia ter sido solucionada em menos tempo. Além de levar a um fechamento dos mercados externos para produtos americanos, aumento do desemprego, a tarifa também reduziu o comércio internacional em dois terços entre 1930 e 1933, como destacou Emmott (2006).

Nesse contexto, o presente artigo, utilizando de uma metodologia qualitativa teórica, com base em bibliografias e documentos, busca explicar a respeito da postura empregada pelo Brasil ao decorrer dos anos, durante crises, em relação ao seu comércio exterior e como o protecionismo é provavelmente a maior causa evitável de prejuízo econômico para o mundo.

2 REFERÊNCIAL TEORICO

2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Zeidan (2014) em artigo publicado pelo jornal Valor Econômico, diz que: “O Brasil é o país

mais fechado do mundo para o comércio internacional! Isso é um fato, não é uma opinião.” Uma afirmação baseada nas diversas vezes em que o Brasil é apontado como um país extremamente protecionista, por órgãos internacionais e economistas, devido a medidas adotadas ao passar dos anos.

De acordo com uma notícia divulgada pela Organização Mundial do Comércio (OMC)¹ em 2015, o Brasil cria em média uma medida protecionista a cada dezessete dias. Desde a crise de 2008, segundo a entidade o país implementou cento e quarenta e oito barreiras comerciais. O mesmo órgão internacional no ano de 2017, disse que a recessão brasileira em 2016 contribuiu para um crescimento negativo da América Latina no comércio de bens e mercadorias. Já no relatório, também divulgado pela mesma organização em julho de 2017, destaca a baixa participação do Brasil no comércio global e enfatiza que o país representa apenas 1% de todo o comércio internacional e que a soma das importações e exportações corresponde a somente 25% do produto interno bruto (PIB) nacional, o menor percentual dentre as 15 maiores economias do mundo. As causas que levam a essa baixa participação são inúmeras, porém, a que ao longo dos anos vem se perpetuando, é o uso do protecionismo como instrumento desenvolvimentista..

Vivemos em uma transformação do conhecimento, marcada por expressivos avanços no campo da inovação e tecnologia que impactam diretamente nas estruturas industriais, transformando normas e tradições do comércio exterior, que vem derrubando barreiras e fronteiras. Os saltos tecnológicos vem contribuindo para valorizar o conceito de tempo e redução de custos, dando uma nova dinâmica na competitividade. Essa nova realidade está induzindo a uma extraordinária agenda de negociação, em âmbito mundial, tendo como objetivo a maior abertura das economias.

Lopez (2002), na apresentação do livro: Comércio exterior competitivo, afirma que com esta crescente realidade o protecionismo sofisticado, barreiras e outros análogos já não são mais viáveis e que o Brasil não está preparado para enfrentar os modernos tempos de crescente competitividade.

Cinco anos depois, ainda no mesmo contexto, Giambiagi (2007, p. 18) afirma em seu livro que a maior moléstia brasileira dos últimos 25 anos é a inaptidão de o país se ajustar aos ditames de um mundo em crescente mudança.

Dessa forma, enquanto grande parte do mundo discute acordos, tratados, articulam novos negócios, debatem avanços tecnológicos, o Brasil, como disse Giambiagi (2007), se empenha em adotar políticas que conduzem a mediocridade. Tal posicionamento nos remete a percepção de um arranjo intervencionista estatal forte sobre a economia.

2.2 CERCEANDO A ECONOMIA

O protecionismo exacerbado serve apenas para proteger empresas nacionais que não exercem competitividade e as manter blindadas contra os desejos dos consumidores – os mais pobres são os que mais sofrem, pois não possuem poder aquisitivo para comprar produtos de boa qualidade produzidos no exterior e vêem sua renda ser consumida por produtos mais caros e de qualidade inferior. Além de

¹ <https://www.wto.org/index.htm>

ser um mecanismo que anula a competitividade entre as empresas e os setores protegidos, o protecionismo é uma doutrina antieconômica, pois direciona recursos *escassos* de uma nação para serem alocados por empresas pouco competitivas e grupos de interesse. Esse arranjo traz como resultado a baixa produtividade, produtos e serviços inferiores aos seus análogos internacionais e alimenta o processo entrópico de baixa participação no comércio mundial.

No pensamento protecionista, as indústrias nacionais não devem ser submetidas à liberdade escolha do consumidores nacionais. Os mesmos não podem ter o direito de escolher os produtos estrangeiros. Além de que, atuando deste modo, o governo cria uma reserva de mercado para os empresários locais, os quais agora, sem a concorrência externa, tem liberdade para cobrar preços altos e oferecer produtos de qualidade inferior. Não resta escolha para os consumidores senão o consumo desses produtos nacionais.

Historicamente no Brasil, as lamúrias contra a entrada de produtos importados, permearam várias fases do processo de desenvolvimento, repetidas e amplificadas pela mídia e tendo eco nos centros decisórios do meio de poder. Uma medida temporária de proteção à indústria interna em crescimento passou a virar uma regra. A idéia de se “proteger a indústria nascente” vem como um incentivo para a industrialização em países em desenvolvimento

Nas palavras de Giambiagi; Schwartzman (2014, p. 143-144):

[...] não há nada de errado, *a priori*, em apoiar o conceito de indústria nascente. O errado, sim, é defender incentivos que deveriam ser temporários e transformá-los em permanentes e apoiar indústrias ou setores que, a rigor, se enquadram no caso oposto: envelhecem e não souberam se modernizar. Nessas situações, o protecionismo nada mais é do que tirar recursos de uma parte da sociedade – os consumidores – em benefício de empresas – e empresários – obsoletas.

Infelizmente, no Brasil, em função de sua história econômica, se criou o mito de ser autossuficiente seja qual for o setor. A procura incessante da autossuficiência nega as vantagens comparativas como afirma, didaticamente, o excelentíssimo economista, Friedman (2015, p.80)

[...] mesmo que fossemos mais eficientes que os japoneses na produção de tudo, não compensaria produzir tudo. Temos que nos concentrar em fazer o que fazemos de melhor, onde nossa superioridade é maior. Um exemplo caseiro, um advogado que tem o dobro da velocidade que sua secretária ao datilografar deveria demiti-la e passar a datilografar ele mesmo? Se o advogado tem o dobro do valor na datilografia, mais ainda tem o quádruplo do valor como advogado em comparação com sua secretaria, ambos vão se dar melhor se ele praticar advocacia e ela datilografar cartas no jargão econômico cunhado 150 anos atrás, esse é o princípio da vantagem comparativa.

Até 1990, o Brasil adotou uma política de forte proteção à indústria nacional, sendo que nos primeiros anos essa política representou um impacto positivo para o país já que possibilitou o surgimento de um pólo industrial até certo ponto pujante, além de ter contribuído para as altas taxas de crescimento na época. Contudo, essas medidas ao invés de serem eliminadas aos poucos, foram intensificadas com o intuito de comprimir ao máximo as importações em razão de reduzir a entrada de capital estrangeiro.

Em contrapartida nações em desenvolvimento são as principais testemunhas de inúmeros casos de firmas e indústrias que não cresceram com a proteção inicial que tiveram. O problema está na arrogância de presumir que o *aprender* segue-se automaticamente ao *fazer*. Ao contrário, o aprender é função do fazer dentro do meio apropriado. O contraste entre o ambiente abrigado do mercado doméstico instituído pelo protecionismo e o ambiente internacionalizado imposto por uma tendência pró-comércio é o que explica genuinamente os resultados diferenciais do processo de aprendizagem (BHAGWATI,1989).

Figura 1 – Número de novas empresas estatais não financeiras por ano, 1857-1986²

A década de 1970 foi o período de maior expansão estatal e do protecionismo brasileiro, em boa parte, o agigantamento do Estado, não só no Brasil, mas a nível internacional, se deve aos “Choques do Petróleo”, sendo o primeiro em 1973 e o segundo em 1979. Durante o governo de

² Fonte: Criado por Aldo Musacchio e Sergio G. Lazzarini com base em dados da Secretária de Controle de Empresas Estatais – SEST, do Brasil, e da revista de negócios Exame, 1973-7.

Ernesto Geisel (1974 -1979), diversas estatais foram criadas, reservas de mercado beneficiavam grupos empresariais e empresas públicas contra a competição internacional, e o comércio exterior sofreu um processo de substituições de importações cujo slogan da Política Comercial brasileira, até a década de 1990, era “Exportar é o que Importa”. Porém, com a nova crise do petróleo (1985), quando o preço do barril de petróleo despencou, o Brasil também passava por um processo de declínio econômico, empresas estatais começaram a apresentar prejuízos constantes, a maioria eram deficitárias, mesmo gozando de reservas de mercado e monopólios setoriais.

Evidentemente, quando se estuda empresas estatais, sempre se enfrenta o problema de mensuração da performance e eficiência (problemas de agência, na linguagem econômica). Estatais são incumbidas de gerar duplo resultado, ou seja, maximizar a variável social, um exemplo é maximizar o pleno emprego, e ao mesmo tempo, cuidar da lucratividade. As estatais deficitárias podem cumprir os objetivos sociais no curto prazo, mas, no longo prazo, tendem a tornar-se encargo financeiro insustentável para o governo.

Ainda no período (1981-1984) criou-se a (PNI) Política Nacional de Informática, que atravancava a entrada de produtos de informática se existisse qualquer ínfima possibilidade desses serem produzidos no Brasil. A PNI funcionava mais como uma penalização aos consumidores, obrigados a adquirir equipamentos obsoletos, de qualidade inferior e por preços proibitivos. Essa medida protecionista atrasou o Brasil em mais de uma década.

A partir destes ensejos, no governo do presidente Fernando Collor (1990 1992), em 1990, se implementou no Brasil um programa de desestatização e abertura da economia, continuidade do Plano Nacional de Desenvolvimento que previa a integração do Brasil no mercado internacional com base nas conquista de mercados externos, sobretudo para produtos manufaturados e produtos primários não-tradicionais, incluindo também no programa de privatização um número maior de empresas.

A Política Nacional de Informática aprovada como Lei em 1984 (Lei nº 7.232), passou no governo Collor, a atuar de forma diferente. Manteve a reserva de mercado durante um ano e no ano seguinte a reserva de mercado foi extinta (1991), dando espaço para a nova Lei da Informática (Lei nº 8.248) que dava margem a capacitação e competitividade do setor de informática assim, o Brasil ingressou no ramo da informática de maneira mais incisiva.

Durante e após a abertura econômica foram feitas muitas críticas, das quais a de que o país teria passado por um processo de “desindustrialização”, tese negada pelos fatos de que nos dez anos passados entre 1990 e 2000, período que capta em sua plenitude os resultados do fim das restrições quantitativas às importações/redução das alíquotas alfandegárias, a produção industrial majorou, em termos acumulados, pouco mais de 20% (GIAMBIAGI, 2007). Além disso, dos trinta setores da produção industrial, no ano 2000, somente cinco: “fabricação de aparelhos e equipamentos de material eletrônico”, “indústria de fabricação de material plástico”, “indústria têxtil”, “fabricação de artigos de vestuário e acessórios” e “fabricação de calçados de couro e pele” tinham um nível de produção inferior ao de 1990. Por serem setores em que, no final dos anos 80, possuíam uma produção ineficiente e que por isso, inevitavelmente, teriam que passar por um adequação na fase de abertura da economia, fechando assim muitas firmas que não tinham condições de encarar a concorrência externa.

Apesar das tentativas da abertura da economia ao longo dos anos, políticas protecionistas são constantemente empregadas. Em 2010, o Brasil foi acusado em Relatório da União Europeia de protecionismo e da criação de políticas discriminatórias devido a medidas de restrições a companhias

estrangeiras e barreiras às importações que se iniciaram durante a crise financeira mundial e não foram retiradas. No respectivo relatório, a União Europeia chama a atenção de medidas para breçar importações e para o fato de que nenhuma ação tomada pelo Brasil na época da crise ter sido removida. Ademais, a UE incide o Brasil por estar utilizando o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)³ para subsidiar suas exportações.

Segundo índice de abertura de mercados, divulgado em 2013 pela Câmara de Comércio Internacional (CCI)⁴, em Paris, o Brasil foi apontado como o país mais protecionista no G-20 (grupo das 20 economias desenvolvidas e emergentes). Dentre os 75 países apenas Bangladesh, Quênia, Etiópia, Paquistão Uganda, Argélia, Sudão e Venezuela superam o Brasil no grau de protecionismo.

³ <https://www.bndes.gov.br>

⁴ <https://iccwbo.org/>

Quadro 1 - Ranking de protecionismo dos países – Em ordem crescente⁵

Pais	Classificação	Pontuação	Pais	Classificação	Pontuação
Hong kong	1	5.5	Itália	41	3.7
Singapura	2	5.5	Portugal	42	3.6
Luxemburgo	3	4.9	Peru	43	3.6
Bélgica	4	4.8	Espanha	44	3.6
Malta	5	4.7	Coréia do Sul	45	3.6
Países Baixos	6	4.7	Vietnã	46	3.5
Emirados Árabes Unidos	7	4.6	Turquia	47	3.4
Irlanda	8	4.6	Grécia	48	3.2
Estônia	9	4.5	Tailândia	49	3.2
Islândia	10	4.5	África do Sul	50	3.2
Suíça	11	4.5	Jordânia	51	3.0
Suécia	12	4.4	Colômbia	52	3.0
Noruega	13	4.4	Indonésia	53	3.0
Eslováquia	14	4.4	México	54	3.0
Dinamarca	15	4.3	Cazaquistão	55	2.9
Áustria	16	4.3	Egito	56	2.9
Finlândia	17	4.2	China	57	2.8
Eslovênia	18	4.2	Filipinas	58	2.8
Canáda	19	4.2	Federação da Rússia	59	2.8
Hungria	20	4.2	Uruguai	60	2.7
República Checa	21	4.2	Marrocos	61	2.6
Alemanha	22	4.2	Tunisia	62	2.6
Bulgária	23	4.1	Argentina	63	2.5
Austrália	24	4.1	Índia	64	2.5
Nova Zelândia	25	4.1	Sri Lanka	65	2.4
Lituânia	26	4.0	Nigéria	66	2.3
Taipei Chinês	27	4.0	Brasil	67	2.2
Chipre	28	4.0	Quênia	68	2.1
Reino Unido	29	4.0	Paquistão	69	2.1
Malásia	30	3.9	Venezuela	70	2.0
Israel	31	3.9	Uganda	71	2.0
Letônia	32	3.9	Argélia	72	2.0
Chile	33	3.9	Bangladesh	73	1.9
Polónia	34	3.8	Sudão	74	1.8
França	35	3.8	Etiópia	75	1.8
Ucrânia	36	3.7			
Romênia	37	3.7			
Estados Unidos	38	3.7			
Japão	39	3.7			
Arábia Saudita	40	3.7			

⁵ Fonte: CCI

Fonte: CCI (2013)

2.3 A liberdade leva a prosperidade

Há fatos concretos para um país se abrir ao exterior e que a oposição à redução do grau de proteção do Brasil pode ser um impedimento ao desenvolvimento. Os benefícios de se abrir o país para a concorrência seriam segundo Giambiagi (2007, p. 305 - 308): Contribuir para a formação mais apropriada da taxa de câmbio, que hoje é afetada pela baixa exposição do Brasil à concorrência internacional já que com alíquotas mais baixas se verificaria uma maior demanda por divisas para importar e a taxa de câmbio sofreria alguma desvalorização, melhorando a rentabilidade do setor exportador.

Assim, haveria uma evolução no relacionamento entre o Brasil e os países do Mercosul, que historicamente têm se queixado do ônus que representa para as economias arcar com os custos associados, as razões impostas pelo protecionismo brasileiro; estimularia as importações de bens de capital, aumentando o conteúdo tecnológico do estoque de máquinas e equipamentos brasileiros, aumentando assim a eficiência do setor produtivo e conseqüentemente favoreceria uma maior competitividade na economia, fortalecendo a cultura da produtividade.

De acordo com Index of Economic Freedom (Índice de Liberdade Econômica) promovido pela Heritage Foundation para o ano de 2018, o Brasil se encontra na 153ª posição do ranking na categoria de *mostly unfree*, ou seja, grande parte da economia ainda não é livre. Ainda, segundo o ranking, a pontuação geral decresceu em 1,5 pontos, com uma queda acentuada na saúde fiscal e declínios na liberdade de trabalho, liberdade de negócios, gastos do governo e integridade do governo, superando as melhorias na eficácia judicial e nos direitos de propriedade. O Brasil ocupa o 27º lugar entre os trinta e dois países da região das Américas, e sua pontuação geral está abaixo da média regional e mundial.

Mesmo as propostas de reforma econômica promovidas pelo atual presidente Michel Temer, ao assumir o cargo de presidente em 2016, como medidas para retardar os gastos do governo e reduzir as barreiras para o investimento estrangeiro não surtiram grandes efeitos. Os escândalos de corrupção pública levaram ao caos político, que inevitavelmente refletiram na economia do país. Um exemplo foi o novo corte na nota de crédito do Brasil pelas agências Standard & Poor's (S&P) e Fitch, que distanciou o país do selo de bom pagador de sua dívida. Sendo o Brasil rebaixado de “BB” para “BB-“, o país está agora 3 degraus abaixo do nível de investimento.

Em síntese, o Brasil necessita agora “correr” atrás do prejuízo, repensar novas maneiras de se integrar economicamente, através da internacionalização, procura de novos mercados, acordos bilaterais. Investir em políticas que contribuam para impulsionar o comércio exterior e evitar medidas protecionistas que acabam com as oportunidades de desenvolvimento e com as possibilidades de uma maior participação comercial, pois, como foi observado o protecionismo usado de forma incorreta serve apenas para causar prejuízos evitáveis.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesta investigação, o objetivo principal do presente estudo foi determinar o motivo pelo qual o Brasil representa somente 1% de todo o comércio internacional. Através de um estudo empírico, foi possível observar que uma das causas mais marcantes dessa pouca participação comercial se deve às medidas protecionistas empregadas ao longo da história político-econômica brasileira.

Observou-se que, o que era para ser apenas uma proteção temporária à indústria nascente, tornou-se uma regra geral e imaculada. O fato é que o protecionismo quando empregado de forma exacerbada, cria indústrias nacionais incapazes de competirem com a qualidade, inventividade e os preços oferecidos pela concorrência externa. Além de criar uma reserva de mercado e tirar do consumidor a escolha por produtos de alta qualidade e preços baixos.

O Brasil tentou durante alguns períodos de sua história se abrir economicamente, como ocorreu no Governo de Fernando Collor, em 1990, com a implementação do programa de abertura da economia e mais recentemente no governo Temer (2016) com a redução de barreiras para o investimento externo. Porém, ainda há muito o que se fazer para elevar o grau de participação do Brasil no cenário mundial. Participação está extremamente importante para a abertura de novos mercados para os produtos brasileiros e impulsionamento da economia como um todo. Uma limitação deste estudo foi só ter abordado o protecionismo como um dos fatores de pouca representatividade do comércio brasileiro, existem outras causas que contribuem para esta dificuldade como a falta de investimentos em educação, capacitação, pesquisas e infraestrutura.

Essa pesquisa servirá como base para futuros estudos e sugestões para o desenvolvimento do Brasil.

REFERÊNCIAS

- BHAGWATI, Jagdish; **Protecionismo versus Comércio Livre**. Rio de Janeiro: Nórdica, 1989. 112 páginas; Acessado em 02 de Maio de 2018.
- EMMOTT, Bill; **Visão 20:21**: as lições do Século 20 para o Século 21; Rio de Janeiro: Record, 2006. 388 páginas; Acessado em 02 de Maio de 2018.
- EUROPEAN COMMISSION: **Barriers** [online] Available from http://madb.europa.eu/madb/barriers_details.htm?barrier_id=10984; Accessed 09 April 2018.
- EUROPEAN COMMISSION: **Problems related to corporate taxation and other discriminatory taxes** [online] Acessível em: <http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/PT/1-2015-127-PT-F1-1.PDF>; Acessado em 09 de Abril de 2018.
- EXAME. Brasil cria uma medida protecionista a cada 17 dias, diz OMC. **Economia**; [Online] Acessível em: <https://exame.abril.com.br/economia/brasil-cria-uma-medida-protecionista-a-cada-17-dias-diz-omc/>; Acessado em 09 de Abril de 2018.
- FGV; **Verbete Temático; Plano Nacional de desenvolvimento**. [Online] Acessível em: <http://www.fgv.br/cpdac/acervo/dicionarios/verbete-tematico/plano-nacional-de-desenvolvimento-pnd>; Acessado em 11 de Abril de 2018; Internet.
- FRIEDMAN, Milton; Rose Friedman. **Livre para escolher**. Rio de Janeiro: Record, 2015. – 1ª. ed. 473 páginas; Acessado em 28 de Abril de 2018.

GIAMBIAGI, FABIO; **BRASIL, RAÍZES DO ATRASO: PATERNALISMO × PRODUTIVIDADE**. RIO DE JANEIRO: ELSEVIER, 2007. - 4ª REIMPRESSÃO. IL. 288 PÁGINAS; ACESSADO EM 20 DE MARÇO DE 2018.

GIAMBIAGI, Fabio; SCHWARTSMAN, Alexandre. **Complacência: entenda por que o Brasil cresce menos do que pode**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. – 1ª. ed. 272 páginas.; Acessado em 28 de Abril de 2018.

HERITAGE. **Index Of Economic Freedom 2018** [online] Available from <https://www.heritage.org/index/>; Accessed 11 April 2018; Internet.

ICC. **International Chamber Of Commerce**; [online] Available from: <https://iccwbo.org/Global-influence/G20/Reports-and-Products/Open-Markets-Index/>; Accessed 09 April 2018; Internet.

LOPEZ, José Manoel Cortiñas, and Marilza Gama. **Comércio exterior competitivo**. Edições Aduaneiras, 2007. Acessado em 26 de Março de 2018; Internet.

MISES BRASIL: **O LIVRE COMÉRCIO NOS ENRIQUECE E O PROTECIONISMO NOS EMPOBRECE – COMO RECONHECE PAUL KRUGMAN**; [ONLINE] ACESSÍVEL EM: [HTTPS://MISES.ORG.BR/ARTICLE.ASPX?ID=2459](https://mises.org.br/Article.aspx?id=2459); ACESSADO EM 11 DE ABRIL DE 2018; INTERNET.

LEI 7.232, Planalto; **Lei 7.232 de 29 de Outubro de 1984**; [Online] Acessível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/17232.htm; Acessada em 08 de Abril de 2018; Internet.

LEI 8.248, Planalto; **Lei 8.248 de 23 de Outubro de 1991**; [online] Acessível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/18248.htm; Acessada em 30 de Abril de 2018; Internet.

ZEIDAN, Rodrigo. Brasil é o país mais fechado do mundo para o comércio. **Valor Econômico**, 21 de outubro de 2014, opinião. [Online] Acessível em: <http://www.valor.com.br/opiniaio/3741974/brasil-e-o-pais-mais-fechado-do-mundo-para-o-comercio>; Acessado em 08 de Março de 2018.

"O conteúdo expresso no trabalho é de inteira responsabilidade do(s) autor(es)."